

FARG’ONA SHAHRIDAGI KOREYA XALQARO UNIVERSITETI BILAN MAQSADLARINGIZGA ERISHING

Maftunaxon Komilova Azimjon qizi

NamDu, Ingliz filologiyasi fakulteti talabasi

komilovamaftuna77@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda Farg’ona viloyatida o’z faoliyatini yuritayotgan Koreya Xalqaro Universiteti va uning imkoniyatlari keltirilgan. Hozirgi kunda mamlakatimizdagi eng nufuzli nodavlat universitetlari qatorida yuqori o’rinlarda turadi. Bu universitetga o’qish uchun talab bildiruvchi yoshlar yildan yilga ortib borayotgani ham biz uchun quvonarli yangiliklardan biri bo’lmoqda. Sababi shundaki, universitet o’z talabalarining bilim olishlari uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Misol tariqasida, o’quv binolari va amaliyot mashg’ulotlari o’tkazish uchun xona ajratilgan. Koreya davlatidan tashrif buyurgan professor-o’qituvchilar va o’z fanining yetuk mutaxassislari tomonidan dars mashg’ulotlari o’tkaziladi.

Kalit so’zlar: KIUF, tashabbuslar, sohalar, shaffoflik, Mr.Shawn, Kim Taeh Huing, oliygohlar, xususiy sektor, urf-odatlar, qadriyatlar.

ACHIEVE YOUR GOALS WITH KOREA INTERNATIONAL UNIVERSITY IN FERGANA

Maftunakhan Komilova Azimjon kizi

Student of NamSU, Faculty of English philology

komilovamaftuna77@gmail.com

Annotation: the article presents the Korean International University and its capabilities, which today operates in the Fergana region. Currently, it ranks high among the most prestigious non-governmental universities in our country. It is also one of the joyful news for us that young people who demand to study at the University are growing from year to year. The reason is, the university has all the conditions for its students to gain knowledge. As an example, a room is allocated for Educational Premises and practice sessions. Classes are held by visiting professors from the Korean state and mature experts in their subject.

Keywords: KIUF, initiatives, areas, transparency, Mr.Shawn, Kim Taeh Huing, the Highness, the private sector, customs, values.

Hech qachon orzuvingizdan unga erishish uchun ko’p vaqt ketishi sababli voz kechmang! Vaqt shunday ham o’tadi.

Earl Nightingale

“Ta’lim sifatini oshirish Yangi O’zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to’g’ri yo’lidir.”

Shavkat Mirziyoyev

Prezidentimiz tashabbuslari bilan do’stona munosabatlarni yanada mustahkamlash maqsadida ochilgan Farg’ona shahridagi Koreya Xalqaro Universiteti 2019-yildan buyon o’z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Dastlab, 2019-yilda 7 ta fakultet bo’lgan, keyinchalik 12 taga ko’paytirilgan. Boshqa nodavlat universitetlaridan farqli ravishda Farg’ona shahridagi Koreya Xalqaro universitetida avval litsenziya olib, keyin yangi fakultet va yo’nalishlar ochiladi. Talabalar o’rtasida noqulayliklarni oldini olish maqsadida avval litsenziya olgan fakultetlar o’z faoliyatini yuritib kelmoqda.

Hozirgi kunda universitetda quyidagi yo’nalishlar mavjud:

- Xalqaro savdo;
- Turizm menejmenti;
- Maktabgacha ta’lim;
- Menejment va kompyuterlashtirilgan buxgalteriya hisobi;
- Koreys tili;
- Ingliz filologiyasi;
- Arxitektura muhandisligi;
- Mexanika – mashinasozlik fakulteti;
- Avtomobilsozlik muhandisligi;
- Internet va axborot kommunikatsiyasi;
- Kimyo muhandisligi fakulteti;
- Elektrotexnika va elektronika muhandisligi fakulteti.

Farg’ona shahridagi Koreya Xalqaro Universitetida bugungi kunda 1900 nafarga yaqin talaba-yoshlarga 40 dan ziyod xalqaro darajadagi professorlar ta’lim-tarbiya berib kelmoqda. Mazkur dargoh o’zida janubiy koreyaning ta’lim standartlari, boy va tarixiy madaniyatini mujassam etadi. Hozirda O’zbekiston hamda Koreyada dolzarb bo’lib turgan fakultet va yo’nalishlarda yigit – qizlar zamonaviy, amaliyot bilan hamohang ravishda tashkil etilgan o’quv dasturlari asosida amaliy- uslubiy ko’nikmalar olmoqda. Boshqa nodavlat universitetlardan afzalliklari esa quyidagilardan iborat: Janubiy Koreya ta’lim standartlari asosida talabalarni o’quv yili davomida “haksa” tizimida baholashlari professor-o’qituvchilarning dars mashg’ulotlari bo’yicha talabalarni baholash imkoniyati mavjudligi shaffoflikni ta’minlaydi. Bu tizim esa 2019 – yilda tashkil topgandan buyon korrupsion holat yoki vaziyat yuzaga kelmaganligiga zamin yaratadi. Barcha yo’nalishlarda majburiy fan

yoki talabalarning o’quv darslariga tashqi ta’sir o’tkazuvchi omillar to’liq bartaraf etilgan. Menda universitetdagi har bir sohaga alohida qiziqish uyg’ondi. Ko’plab professor o’qituvchilarni dars o’tish jarayonlarini kuzatdim. Jumladan, Mr. Shounning bir soatlik darslarida juda ko’p qiziqarli ma’lumotlar oldim. Professorning dars o’tishlari nafaqat talabalarning balki meni ham ingliz tili faniga qiziqishimni ortirdi. Internet va axborot kommunikatsiyasi sohasidagi yana bir soatlik darsi ham juda maroqli o’tdi. O’z fanining yetuk mutaxassisi Kim Heung Taek tomonidan amaliy mashg’ulotini talabalar bilan birgalikda bajardik. Shuningdek, texnik-muhandislik yo’nalishlarida arxitektura, avtomobilsozlik hamda mashinasozlikda tahsil oluvchi talabalar uchun Koreyadan keltirilgan muhandislik inshootlari, asbob-uskuna va jihozlar, laboratoriya mashg’ulotlari orqali boshqa universitetlarda mavjud bo’lmagan texnik ta’minot bo’yicha ko’nikmalarga ega bo’lishmoqda. Har bir davlatning yuksalishi uchun o’sib borayotgan yosh avlodga berilayotgan bilim va ko’nikmalar, yetuk mutaxassislar tomonidan berilishi lozim. Universitetdagi maktabgacha ta’lim fakulteti 1 – 3 yoshgacha hamda 3 – 6 yoshgacha ta’lim tarbiya berish, bolalar psixofiziologiyasi uchun zaruriy bilimlar beriladi. Maktabgacha ta’lim bitiruvchilarining yana bir ustunlik tomoni koreya urf – odatlarini bolalarga bizning milliy urf – odatlarimiz bilan taqqoslab o’rgatishi orqali o’sib borayotgan yosh avlodning dunoqarashini kengaytirishga o’z hissasini qo’shadi. Universitetga kirish eshigiga yozilgan “Mashaqqatli mehnat va ko’nikmalar muvaffaqiyat kalitidir” degan jumlaning o’zi ham juda ko’p ma’noni anglatadi. Oliygozdagi har bir jihozlarida o’zbek hamda koreys millatining urf-odatlari do’stona yaqinligi yaqqol sezilib turadi. Andrew Hendrikson aytganlaridek, “muhim ahamiyatga ega bo’lgan nimaiki yaratilgan bo’lsa, albatta u kuchli tartib asosida tashkil etilgan” universitetning betakror jihozlangani va hamma qulay sharoitlari mavjudligi ham yoshlarga ilm olishlari uchun juda ko’p qulayliklar yaratadi. Shuningdek, tartib intizom alohida e’tibor qaratilgan bo’lib, har bir kishi bu qoidalarga bo’ysinib yurishi shart edi. Buyuk allomamiz Abdulla Avloniy aytganlaridek “Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” tarbiya biz uchun hamma narsadan ko’ra ustunligi haqida juda ham betakror jumlar. Bu universitetdagi har bir yo’nalishda tahsil olayotgan talabalarning bizning yurtimiz uchun kelajakda juda katta hissalar bor. Mening fikrimcha, universitetning yanada nufuzi oshishi uchun qo’shimcha fakultetlar ochilishi va shu universitetning o’zida magistraturaga oid yo’nalishlar qo’shilishi, o’qish istagini bildiruvchi yoshlar uchun yana ko’plab imkoniyatlar eshigini ochishga yordam beradi. Koreya Xalqaro Universitetini bundan ham nufuzi orttirishini va bundanda yuksalishini xohlar edim.